

**LAPORAN PKL ZOOLOGI VERTEBRATA
JENIS-JENIS ZOOLOGI VERTEBRATA DI KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN**

**OLEH
KELOMPOK 2**

Aula Rajiah	(180101110045)
Nikamh Hidayah	(180101111084)
Nur Sari	(180101111166)
Mawaddah Medika Ananda	(180101110235)
Rusdianur	(180101110572)

NAMA ASISTEN DOSEN

- 1. NORFAJRINA**
- 2. NORJANNAH**

**DOSEN PENGAMPU
MEYNINDA DESTIARA, S.Pd., M.Pd**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas rahmat, hidayah dan ijin-Nya jualah sehingga laporan PKL Zoologi Vertebrata yang membahas tentang keanekaragaman hewan vertebrata yang ada di Kawasan Perkemahan Ufo Taman Hijau Daun Desa Mandikapau dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan nabi Muhammad Saw beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau.

Penyusunan laporan PKL ini tentunya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, kelompok dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pengampu matakuliah Zoologi Vertebrata, ibu Meyninda Destiara, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam pelaksanaan penyusunan laporan PKL ini
2. Asisten praktikum
3. Semua anggota kelompok PKL Zoologo Vertebrata, Biologi angkatan 2018

Kami para Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang sangat kami harapkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua. Ammin

Banjarmasin, 14 April 2020

KELOMPOK 2

PRAKTIKUM KERJA LAPANGAN

ZOOLOGI VERTEBRATA

Tujuan : Mengidentifikasi jenis-jenis Zoologi Vertebrata yang ditemukan di Karang Intan Kabupaten Banjar

I. ALAT DAN BAHAN

Alat:

1. Pancingan
2. Jaring
3. Toples besar
4. Milimeter blok

Bahan:

1. Umpan
2. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)
3. Ikan Timah-Timah (*Panchax panchax*)
4. Ikan Guppy (*Poecilia reticulata*)
5. Berudu (*Bufo melanostica*)
6. Kodok (*Bufo melanostica*)
7. Sapi (*Bos sondaicus*)
8. Ayam (*Gallus domesticus* sp.)

II. CARA KERJA

A. Morfologi Pisces

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Memasang alat-alat pancing
3. Mengaitkan umpan di kawat pancing
4. Menyediakan jaring untuk menangkap ikan kecil
5. Menaruh ikan hasil tangkapan di dalam toples yang sudah di sediakan
6. Menghitung jumlah ikan yang di dapat dan mencari nama ilmiah
7. Mengamati morfologi Pisces yang ditemukan
8. Mencatat hasil pengamatan dan mendokumentasikannya

B. Morfologi Amphibi

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Menyediakan jaring untuk menangkap hewan amphibi
3. Menaruh hewan amphibi tersebut di dalam toples yang sudah di sediakan
4. Mengamati morfologi Amphibi yang ditemukan
5. Mencatat hasil pengamatan dan mendokumentasikannya

C. Morfologi Mamalia

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mendokumentasikan spesies yang di dapat.

III. TEORI DASAR

PISCES

Ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilotermis (berdarah dingin), memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang (operculum) dan siripnya serta bergantung pada air tempatnya tinggal sebagai medium kehidupannya. Ikan memiliki kemampuan di dalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak bergantung pada arus atau gerakan air yang disebabkan oleh arah angin. Dari keseluruhan vertebrata sekitar 50.000 jenis hewan, ikan merupakan kelompok dengan jenis atau spesies terbanyak berkisar 25.988 jenis. Jenis ikan yang ada di bumi sebagian besarnya ada dilaut karena perairan laut (air asin) lebih besar daripada air tawar. Cabang ilmu biologi yang mempelajari ikan secara ilmiah dengan penekanan pada taksonomi dan aspek lainnya disebut Ikhtologi atau *Ichthyology*.

Ciri-ciri Pisces

1. Memiliki sirip untuk bergerak (sirip dada, punggung, perut, anal, ekor)
2. Berkembang biak secara bertelur
3. Memiliki endoskeleton
4. Bernapas dengan insang
5. Memiliki sisik yang licin dan berlendir
6. Merupakan hewan poikiloterm
7. Peredaran darahnya tertutup tunggal
8. Morfologinya terdiri dari kepala,dada,badan dan ekor

9. Geraknya dengan berenang di dalam air menggunakan sisik, gurat sisi, sirip dan ekor.
10. Hidup di air tawar maupun air asin (laut).

Struktur Tubuh Pisces

Struktur tubuh ikan umumnya adalah bagian kepala yang mengandung otak dan organ-organ sensorik dengan 10 saraf cranial yang memiliki gurat sisi untuk merasakan tekanan air, batang dengan dinding otot yang mengelilingi sebuah rongga yang berisi organ internal dan otot ekor post-anal. Ikan juga umumnya memiliki kulit yang berguna untuk menutupi tubuh beserta dengan sekresi kelenjar berlendir yang mengurangi gesekan tubuh ikan dengan air, juga hampir seluruh jenis ikan memiliki sisik yang berhubungan dengan sekresi kelenjar lender membentuk lapisan yang nyaris tahan air. Ikan juga memiliki sirip yang berguna untuk menentukan arah dan posisi berenang. Tidak lepas dari sistem pernafasannya, ikan menggunakan insang yang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembap. Setiap insang terdiri dari satu lengkung insang yang bertulang, sebaris sisir insang dan dua baris filament insang lembut. Bagian terluar insang berhubungan dengan air sedangkan bagian dalamnya berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah.

Alat peredaran darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung ikan terdiri atas dua ruangan, atrium dan ventrikel terletak di belakang insang. Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah dari insang langsung beredar ke seluruh tubuh kemudian masuk ke jantung.

Berikut struktur ikan pada umumnya:

Struktur Tubuh Pisces (Ikan)

Reproduksi Pisces (Ikan)

Reproduksi pisces terjadi secara seksual, memiliki organ kelamin jantan dan betina. Fertilisasinya bisa terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi eksternal yaitu dilakukan dengan cara gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Fertilisasi ini dilakukan oleh hewan-hewan akuatik. Fertilisasi internal yaitu dilakukan dengan cara sperma dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina, selanjutnya terjadi fertilisasi, setelah pembuahan telur membentuk membrane fertilisasi yang menghalangi pemasukan sperma lainnya.

Klasifikasi Pisces (Ikan)

Ikan memiliki banyak jenis yang diperkirakan mencapai 40.000 spesies. Untuk memudahkan dalam pengenalannya maka spesies tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Dalam hal pengelompokan ikan terdapat perbedaan antar para ahli taksonomi ikan. Sebagian ahli seperti Weber memasukkan ikan ke dalam satu kelas Pisces, sementara yang lain memasukkan kedalam superkelas. Ikan dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu agnatha, chondrichthyes, osteichthyes (bony fish), dari ketiga klasifikasi tersebut, terbagi lagi kedalam beberapa macam, dapat dilihat pada penjelasan berikut .

AMPHIBI

Amphibia berasal dari kata *Amphibi*, artinya rangkap dan *bios*, artinya kehidupan, karena Amphibia ialah hewan yang hidup dengan dua bentuk kehidupan, mula-mula dalam air tawar, kemudian dilanjutkan di darat. Fase kehidupan di dalam air berlangsung sebelum alat reproduksinya masak, keadaan ini merupakan fase larva atau biasa disebut *berudu*. Hewan dewasa memiliki *columna vertebralis* dan biasanya *extremities* dengan *digiti* atau jari-jari yang berbeda-beda. Sedang kulitnya ialah lembut dan tidak berambut, bersisik atau tidak berbulu. Kriteria semacam itu sering tidak dapat dipakai untuk spesies tertentu; beberapa spesies mengalami modifikasi, bahkan tidak mengalami fase larva di dalam air, dan sebaliknya beberapa hewan dewasa tetap bertahan di dalam air. Karena ada beberapa spesies yang hidupnya tetap di dalam air bahkan ada yang sama sekali tidak mengalami kehidupan di dalam air, beberapa ahli sependapat menggunakan nama *Batrachia* (*batrachos*= katak), meskipun pemakaian nama itu tidak meluas (Radiopoetro, 1996).

Katak adalah contoh paling representatif yang paling sering dipelajari pada kelas Amphibia, subfilum Vertebrata, filum Chordata. Penting untuk diingat bahwa amphibia adalah hewan transisi yang tipikalnya sebagian hidupnya dihabiskan di air dan sebagian yang lain di darat. Dengan demikian, mereka menunjukkan karakteristik campuran yang mewakili penyesuaian untuk kehidupan terestrial dan beberapa adaptasi untuk kehidupan di dalam air. Perkawinan hampir semuanya terjadi di air, sebab telur yang dihasilkan kekurangan penutup (pelindung luar) yang menyebabkan predator semacam burung dan reptil yang hidup di daratan memangsanya. Beberapa amphibi, bagaimanapun juga, menghabiskan semua hidupnya di air, dan sedikit sekali di daratan, ini merupakan mekanisme perkembangan spesial untuk memproteksi telur mereka dari kekeringan (Lytle & Meyer: 2005).

Amphibia memiliki ciri-ciri umum fase larvanya, kecebong (berudu), bernafas menggunakan insang luar yang kemudian mengalami metamorfosis menjadi anak katak dengan alat pernafasan berupa paru-paru. Ada juga yang tidak mempunyai paru-paru sampai dewasa dan bernafas melalui kulit, karenanya kulit tersebut selalu basah dan glandular (Sukiya, 2005).

Gambar fase larva atau berudu

Gambar katak dewasa dengan alat pernafasan paru-paru (*Limnonectes kuhlii*)

Gambar katak dewasa dengan alat pernafasan kulit (*Barbourula kalimantanensis*)

Kelompok amphibia adalah vertebrata yang hadir pertama kali hidup di darat. Pada dasarnya mereka memiliki pentadaktil (lima ujung jari-jari kaki), meskipun jumlahnya bisa saja berkurang dari lima tersebut. Amphibia sendiri termasuk ektoterm atau yang perubahan suhu tubuhnya tergantung perubahan suhu lingkungannya. Pada kebanyakan amphibia meninggalkan telurnya dalam kolam dan di aliran-aliran air dan tidak seekorpun dapat berjalan di tanah begitu menetas, sedikit spesies yang dapat hidup jauh dari air (Sukiya, 2005).

AVES

Aves memiliki nama lain yaitu Burung. Aves merupakan hewan vertebrata yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu tersebut berasal dari epidermis kulit dan merupakan modifikasi dari sisik pada hewan reptil. Bulu pada burung dapat beradaptasi pada lingkungannya membentuk sayap sehingga sebagian aves memiliki kemampuan untuk terbang. Adapun burung yang memiliki sayap tetapi tidak dapat terbang seperti burung Onta, ayam, kiwi, kalkun dan lain-lain. Selain itu, aves merupakan hewan homoiterm atau hewan berdarah panas serta berkembangbiak dengan bertelur dan kemudian dierami sampai menetas (ovivar). Ilmu yang mempelajari tentang burung yaitu Ornithology.

a) Karakteristik aves

Burung merupakan hewan yang tubuhnya diselaputi oleh bulu-bulu. Anggota depannya berubah menjadi sepasang sayap. Burung merupakan hewan yang paling banyak diketahui dan mudah di kenali, karena burung banyak diketahui disekitar manusia dan aktif pada siang hari. Burung memiliki ciri yang khas yaitu memiliki bulu yang menutupi dan melindungi tubuhnya sehingga dapat mempertahankan suhu tubuh yang berbeda dengan suhu lingkungannya. Selain itu bulu burung sangat berperan saat waktu terbang, selain burung tidak ada hewan lain yang memiliki bulu. Dengan memiliki kemampuan terbang burung dapat menghuni habitat yang tidak dapat di huni oleh hewan lainnya. Hampir setiap bagian dari anatomi burung yang khas termodifikasi dalam beberapa hal untuk meningkatkan kemampuan terbang, dan tulang-tulang burung memiliki struktur internal yang menyerupai sarang lebah yang membuat mereka kuat namun ringan.

b) Ukuran

Burung yang paling besar yang masih ada yaitu burung unta Afrika dengan tinggi 210 cm, dan burung kondor Amerika yang memiliki bentang sayap mencapai 300 cm, dan burung yang paling kecil yaitu burung Helena dari Cuba dengan panjang 5,5 cm dan berat 0,1 ons. Tidak ada burung yang berukuran sebesar ikan dan mamalia terbesar, baik burung yang sudah punah ataupun yang masih hidup.

c) Struktur Eksternal

Aves memiliki kepala yang terpisah, leher panjang yang fleksibel dan tubuh terbentuk melentung. Dua anggota tubuh bagian depan berupa sayap, melekat agak tinggi di punggung dilengkapi bulu panjang, sayap terlipat seperti huruf Z pada saat istirahat, dan membuka jika digunakan untuk terbang, dan pada setiap kaki bagian bawah terdiri dari sedikit otot dengan tendon dan di tutupi kulit bersisik yang mengalami kornifikasi, dan dilengkapi empat jari yang di bagian ujungnya terdapat cakar keras dan pada ekor yang pendek terdapat sejumlah bulu yang panjang. Mulut berbentuk memanjang dan meruncing dilapisi zat tanduk, pada bagian atas mandibula terdapat dua lubang hidung, mata berukuran besar berukuran lateral, masing-masing dilengkapi dengan kelopak atas dan bawah, dibawahnya terdapat membran nikatin yang dapat bebas digerakan menutupi mata. Di belakang mata agak ke bawah terdapat lubang telinga, yang tersembunyi di balik bulu, dan struktur khas di kepala yaitu jengger median dan gelambir lateral, dan dikaki terdapat taji dan taji ini hanya ditemukan pada ayam, merak, dan beberapa burung tertentu, dan di bagian bawah ekor terdapat anus.

d) Penutup tubuh dan bulu

Bulu adalah ciri khas kelas aves yang tidak dimiliki oleh vertebrata lain. Hampir seluruh tubuh aves ditutupi oleh bulu, yang secara filogenetik berasal dari epidermal tubuh, yang pada reptile serupa dengan sisik. Secara embriologis bulu aves bermula dari papil dermal yang selanjutnya mencuat menutupi epidermis. Dasar bulu itu melekuh ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang bulu pada kulit. Selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang halus, sedang epidermis membentuk lapisan penyusun rusuk bulu. Sentral kuncup bulu mempunyai bagian epidermis yang lunak dan mengandung pembuluh darah sebagai pembawa zat-zat makanan dan proses pengeringan pada perkembangan selanjutnya (Jasin, 1984).

Berdasarkan susunan anatomis bulu dibagi menjadi: Filoplumae, Bulu-bulu kecil mirip rambut tersebar di seluruh tubuh. Ujungnya bercabang-cabang pendek dan halus. Jika diamati dengan seksama akan tampak terdiri dari shaft yang ramping dan beberapa barbulae di puncak. Plumulae, Berbentuk berbentuk hampir sama dengan filoplumae dengan perbedaan detail Plumae, Bulu yang sempurna. Barbulae, Ujung dan sisi bawah tiap barbulae memiliki filamen kecil disebut barbicels yang berfungsi membantu menahan barbula yang saling bersambungan. Susunan plumae terdiri dari: Shaft (tangkai), yaitu poros utama bulu, Calamus, yaitu tangkai pangkal bulu, rachis yaitu lanjutan calamus yang merupakan sumbu bulu yang tidak berongga di dalamnya. Rachis dipenuhi sumsum dan memiliki jaringan. Vexillum, yaitu bendera yang tersusun atas barbae yang merupakan cabang-cabang lateral dari rachis. Lubang pada pangkal calamus disebut umbilicus inferior, sedangkan lubang pada ujung calamus disebut umbilicus superior. Bulu burung pada saat menetas disebut neossoptile, sedangkan setelah dewasa disebut teleoptile. Menurut letaknya, bulu aves dibedakan menjadi: Tectrices, bulu yang menutupi badan. Rectrices, bulu yang berada pada pangkal ekor, vexillumnya simetris dan berfungsi sebagai kemudi. Remiges, bulu pada sayap yang dibagi lagi menjadi:

- 1) Remiges primarie yang melekatnya secara digital pada digiti dan secara metacarpal pada metacarpalia.
- 2) Remiges secundarien yang melekatnya secara cubital pada radial ulna.
- 3) Remiges tertier yang terletak paling dalam nampak sebagai kelanjutan sekunder daerah siku.
- 4) Parapterum, bulu yang menutupi daerah bahu.
- 5) Ala spuria, bulu kecil yang menempel pada ibu jari (Jasin, 1984)

e) Fungsi bulu

- 1) Dapat mencegah hilangnya panas tubuh dengan menggoyang-goyangkan bulu mereka dalam cuaca dingin.
- 2) Sementara, saat cuaca panas, burung mempertahankan kesejukan tubuh dengan melicinkan bulu-bulu mereka.
- 3) Penutup tubuh.

- 4) Bulu di bagian bawah dan bulu yang terletak di sepanjang sayap dan ekor memiliki bentuk yang berbeda. Bulu-bulu ekor yang besar digunakan untuk mengemudi dan mengerem.
- 5) Untuk memperindah tubuh.
- 6) Plumae berfungsi agar dapat terbang.
- 7) Plumulae berfungsi Sebagai isolator.
- 8) Filoplumae Berfungsi sebagai sensor.
- 9) Mengangkat tubuh burung di udara.
- 10) Menahan panas sehingga tubuh burung dapat menjaga panas tubuhnya.
- 11) Untuk melindungi kulit dari serangga.
- 12) Untuk menghangatkan telur pada saat mengerami.

f) Struktur rangka

Burung memiliki struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Adaptasi tulang burung adalah sebagai berikut: Burung memiliki paruh yang lebih ringan dibandingkan rahang dan gigi pada hewan mamalia. Burung memiliki sternum (tulang dada) yang pipih dan luas, berguna sebagai tempat pelekatan otot terbang yang luas. Tulang-tulang burung berongga dan ringan. Tulang-tulang tersebut sangat kuat karena memiliki struktur bersilang. Sayap tersusun dari tulang-tulang yang lebih sedikit dibandingkan tulang-tulang pada tangan manusia. Hal ini berfungsi untuk mengurangi berat terutama ketika burung terbang. Tulang belakang bergabung untuk memberi bentuk rangka yang padat, terutama ketika mengepakkan sayap pada saat terbang. Burung juga memiliki tulang-tulang yang khas yang sesuai untuk terbang. Anggota depan berubah fungsi menjadi sayap. Tulang dan dada membesar dan memipih sebagai tempat melekatnya otot-otot dan sayap. Hal ini memungkinkan burung untuk terbang. Berikut gambar struktur rangka pada burung (aves):

Berikut fungsi rangka pada aves :

- 1) Tengkorak : Melindungi otak dan isi kepala
- 2) Tulang leher : Untuk menghubungkan ke tempurung kepala.
- 3) Tulang lengan : Untuk menggerakkan sayap.
- 4) Tulang hasta : Tulang sayap yang menghubungkan dengan tulang

- 5) lengan.
- 6) Tulang pengumpil : Tulang sayap yang menghubungkan dengan tulang lengan.
- 7) Korakoid : Penghubung tulang dada.
- 8) Tulang dada : Tempat melekatnya otot untuk terbang.
- 9) Tulang rusuk : Tulang yang melindungi isi perut.
- 10) Pelvis : Penghubung tulang ekor
- 11) Tulang ekor : Tulang penghubung dengan kloaka.
- 12) Tulang kering : Penghubung tulang paha kebetis.
- 13) Tulang paha : Untuk persendian.

g) Sistem otot

Pada kelas Aves dan mamalia, otot anggota badan lebih besar karena di gunakan untuk berbagai aktivitas. Pergerakan sayap pada saat terbang di bantu oleh otot pectoral yang ada di bagian dada. Otot pectoralis major berawal di bagian luar sternum dan berlajut ke ventrolateral dan humerus, kontraksinya akan menggerakkan sayap dan mengangkat tubuh burung, pada vertebrata darat, kaki depan di angkat menggunakan otot di permukaan dorsal, tapi pada unggas, gerakan ini di bantu otot ventral yaitu pectoralis minor, otot pectoralis minor berawal dari sternum (medial dan pectoralis major) kemudian mengecil menjadi tendon ke bagian dorsal dan melekat pada bagian dorsal posterior dari tulang humerus. Otot pectoralis minor dan mayor terdapat baik disayap kanan maupun kiri. Dan otot femur terutama di gunakan untuk berlari, otot kaki relative tipis dan berfungsi untuk hilangnya panas tubuh dari bagian yang tidak di tutupi bulu, dan jari tersebut dapat digerakan dengan bantuan tendon yang terhubung ke otot pada bagian atas kaki.

h) Sistem pencernaan

Lidah pada burung berbentuk runcing dan panjang dengan lapisan zat tanduk. Pada rongga mulut bagian atas terdapat lipatan palatal. Dilanjutkan dengan faring, kemudian saluran esophagus yang dilapisi otot memanjang ke bagian bawah leher tempat terdapatnya tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan.

Alat dan fungsi pada aves adalah sebagai berikut:

- 1) Paruh : Mengambil makanan.
- 2) Kerongkongan : Saluran makanan menuju tembolok.

- 3) Tembolok : Menyimpan makanan sementara.
- 4) Lambung kelenjar : Mencerna makanan secara kimiawi.
- 5) Lambung pengunyah : Menghancurkan makanan.
- 6) Hati : Membantu mencerna makanan secara mekanis.
- 7) Pankreas : Menghasilkan enzim.
- 8) Usus halus : Tempat pencernaan sari makanan yang diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus.
- 9) Usus besar : Saluran sisa makan ke rectum.
- 10) Usus buntu : Memperluas daerah penyerapan sari makanan.
- 11) Poros usus : Tempat penyimpan sisa makanan sementara.
- 12) Kloaka : Muara 3 (tiga) saluran, yaitu :
- 13) Pencernaan usus.
- 14) Saluran uretra dari ginjal
- 15) Saluran kelamin

i) Sistem Pencernaan burung

Pada mulut terdapat paruh yang sangat kuat dan berfungsi untuk mengambil makanan. Makanan yang diambil oleh paruh kemudian masuk kedalam rongga mulut lalu menuju kerongkongan. Bagian bawah kerongkongan membesar berupa kantong yang disebut tembolok. Kemudian masuk ke lambung kelenjar. Disebut lambung kelenjar karena dindingnya mengandung kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang berfungsi untuk mencerna makan secara kimiawi. Kemudian makan masuk menuju lambung pengunyah. Disebut lambung pengunyah karena dindingnya mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan. Didalam hati, empedal sering terdapat batu kecil atau pasir untuk membantu mencerna makanan secara mekanis. Kemudian, makanan masuk menuju usus halus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu dialirkan kedalam usus halus. Hasil pencernaan berupa sari- sari makanan diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus. Burung mempunyai dua usus buntu yang terletak antara lambung dan usus. Usus buntu berguna untuk memperluas daerah penyerapan sari makanan. Sisa makanan didorong ke usus besar kemudian kedalam poros usus (rektum) dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka.

Sistematis pencernaan makanan pada burung :

Mulut / paruh → Kerongkongan → Tembolok → Lambung kelenjar → Lambung pengunyah → Hati → Pankreas → Usus halus → Usus besar → Usus buntu → Poros usus (rectum) → Kloaka.

j) Sistem sirkulasi

Sistem sirkulasi burung Peredaran darah burung adalah dari paru-paru mengangkut oksigen masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah di pompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel tubuh darah melepaskan O₂ dan mengikat CO₂. Darah yang mengandung banyak CO₂ ini masuk serambi kanan melalui pembuluh balik. Selanjutnya darah masuk bilik kanan, kemudian di pompa masuk ke paru-paru. Didalam paru-paru darah melepaskan CO₂ dan mengikat O₂.

Bagan sirkulasi pada burung

Paru-paru → Serambi kiri → Bilik kiri → Seluruh tubuh → Serambi kanan → Bilik kanan → Paru-paru

k) Reproduksi

Burung berkembang biak dengan cara bertelur dan pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Contoh aves antar lain burung elang, burung merpati, burung merak, burung hantu, burung gagak, ayam dan jenis burung lainnya. Sebagian besar burung membangun sarangnya untuk menyimpan telur dan mengeraminya, jumlah telur yang di letakan dalam sarangnya yang bervariasi tergantung spesiesnya, ada yang hanya 1,3, atau ada yang sampai 14 butir. Masa inkubasi (pengeraman) pada burung berbeda-beda. Burung burung darat yang kecilnya masa inkubasinya kurang lebih 14 hari, ayam peliharaan 21 hari, burung kua 21 hari, bebek dan rajawali masa inkubasinya 28 hari, sedangkan burung unta 42-60 hari. Anak-anak burung yang bersifat altricial membutuhkan kurang lebih seminggu setelah menetas untuk meninggalkan sarang. Semua anak-anak burung memerlukan pemeliharaan setelah ditetaskan yang berupa pemberian makan, penjagaan atau perlindungan dari sinar matahari dan hujan.

Peranan burung bagi manusia

Burung berperan dalam proses penyerbukan beberapa jenis tumbuhan. Dan selain itu daging dan telur burung merupakan sumber lemak dan protein yang di butuhkan manusia. Keindahan kicau dan warna jenis burung tertentu menyebabkan manusia tertarik untuk

memeliharanya. Dahulu, bulu burung cendrawasih dijadikan sebagai hiasan oleh kepala suku-suku masyarakat di Papua. Begitu juga, kemampuan terbang beberapa jenis burung misalnya merpati dimanfaatkan sebagai bentuk hiburan atau kegiatan yang dilombakan. Dan sejak jaman dulu burung telah digunakan manusia untuk berbagai kebutuhan. Burung-burung pemeliharaan seperti, ayam, itik, bebek, kalkun, angsa dan puyuh. Burung-burung kecil membantu dalam membasmi hama serangga pada tanaman dan ada juga burung yang berukuran besar seperti elang dan burung hantu menjadi predator bagi tikus sawah. Selain memberi manfaat pada manusia tapi juga ada yang merugikan. dan beberapa jenis burung memakan biji-bijian, tanaman muda, dan buah-buahan yang sengaja ditanam oleh manusia, selain itu burung juga bias menjadi vector penyakit seperti penyakit flu burung.

MAMALIA

Menurut (Brotowidjoyo, 1989) Mammalia berasal dari bahasa latin yaitu *mammae* yang artinya kelenjar susu, hal ini berarti Mammalia adalah vertebrata dengan ciri utamanya yakni memiliki kelenjar susu (*glandula mammae*), selain itu ciri utama dari kelas ini juga adalah memiliki rambut dan merupakan vertebrata berdarah panas (*homioiterm*). Adapun ciri-ciri umumnya yakni anggota gerak depan pada Mammalia dapat bermodifikasi untuk berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Pada jari-jarinya terdapat kuku, cakar, atau tracak. Pada kulit terdapat banyak kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Memiliki gigi yang pada umumnya terbagi menjadi 4 tepi yakni gigi seri, taring, premolar dan molar. Dibandingkan dengan kondisi vertebrata lainnya, jumlah tulang tengkorak Mammalia banyak yang tereduksi. Mammalia memiliki 3 tulang pendengaran dalam setiap telinga dan 2 tulang (*dentari*) di setiap sisi rahang bawah. Vertebrata lain yang memiliki telinga hanya mempunyai 1 tulang pendengaran (yaitu, *stapes*) dalam setiap telinga dan paling tidak 3 tulang lain di setiap sisi rahang. Mammalia memiliki integumen yang terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan paling luar (*epidermis*), lapisan tengah (*dermis*), dan lapisan paling dalam (*hipodermis*). Epidermis biasanya terdiri atas 30 lapis sel yang berfungsi menjadi lapisan tahan air.

Menurut (Suwignyo, 2005) kelenjar susu pada Mammalia sama dengan manusia, kelenjar susu ini terdapat pada anggota badan seperti dada, perut atau ketiak. Kelenjar susu betina dapat keluar setelah melahirkan anaknya. Pada Marsupialia (Mammalia berkantong) dan Placentalia memiliki puting, sedangkan pada Monotremata (Mammalia bertelur) tidak memiliki

puting. Mammalia jantan tidak menghasilkan kelenjar susu. Sebagian besar Mammalia melahirkan keturunannya, tapi ada beberapa Mammalia yang tergolong ke dalam *monotremata* yang bertelur. Kelahiran juga terjadi pada banyak spesies non Mammalia, seperti pada ikan guppy dan hiu martil, karenanya melahirkan bukan dianggap sebagai ciri khusus dari Mammalia. Mammalia memiliki alat kelamin terpisah antara jantan dan betina dan fertilisasi terjadi secara internal. Lubang genital dan anus pada Mammalia jantan maupun betina terpisah.

Menurut (Hala, 2007) Mammalia dibagi menjadi 12 ordo yaitu ordo Marsupilia yang memiliki ciri khas pada Mammalia betina yaitu memiliki kantong di bagian depannya. Ordo Insektivora, adalah hewan pemakan serangga, yang memiliki mata tertutup dan cakar besar serta telapak kaki depan lebih lebar. Ordo Dermoptera, yakni termasuk Mammalia yang dapat terbang karena empat kaki yang ia miliki membentuk parasut berbulu. Ordo Chiroptera, yakni Mammalia yang dapat terbang dikarenakan memiliki membran interdigital diantara kaki depan dan belakang dengan ukuran kaki belakang lebih kecil, hewan ini termasuk nokturnal karena mencari makan pada malam hari. Ordo Primata, termasuk Mammalia *herbivora*, *karnivora*, dan *omnivora*, jari pada bagian tangannya dapat lebih besar yang memudahkan untuk memanjat. Ordo Rodentia, ciri khususnya adalah tidak memiliki gigi taring untuk mengoyak makanan dan dapat hidup di segala habitat. Ordo Carnivora, merupakan kelompok hewan yang memangsa daging, sehingga ia juga memiliki gigi taring dan cakar untuk memburu mangsanya. Ordo Lagomorpha, ciri-cirinya adalah memakan tumbuh-tumbuhan. Ordo Cetacea, termasuk Mammalia yang hidup di laut. Ordo Proboscidea, yakni semua jenis gajah di seluruh dunia. Ordo Artiodactyla, dengan ciri khusus yakni memiliki jari kaki berjumlah genap. Ordo Perissodactyla, dengan ciri khusus yakni Mammalia yang memiliki jari kaki berjumlah ganjil.

Menurut (Levine, 1995) Mammalia bernapas dengan paru-paru. Oksigen yang dihirup akan sampai ke paru-paru kemudian di edarkan ke jaringan dan sel di seluruh tubuh. Otot difragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini akan bergerak ketika proses bernapas terjadi. Hal ini akan membantu paru-paru untuk mengembang sehingga oksigen masuk ke dalam paru-paru dalam jumlah yang cukup. Begitu juga dengan pengeluaran karbondioksida. Mammalia memiliki jantung beruang 4 yang terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik.

Temperatur suhu pada Mammalia tetap (*homoioterm*) umumnya diatur oleh *hipotalamus* yakni sebuah bagian kecil otak yang berfungsi untuk mengatur suhu. Sebagian spesies Mammalia melakukan hibernasi, yaitu keadaan tidak aktif atau tidur selama musim dingin. Pada saat musim panas, kelebihan panas tubuh Mammalia akan dibuang melalui keringan. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap di mulai dari mulut (*oris*), kerongkongan (*esophagus*), lambung (*ventriculus*), usus (*intestinum*) sampai saluran pembuangan (*anus*). Memiliki ginjal bertipe *metanefros* dengan 2 ureter yang mengeluarkan kemih langsung ke kandung kemih, dengan hasil sekresi cair. Menurut (Srinivasulu, 2010) terdapat 5.488 spesies Mammalia yang tersebar di seluruh dunia, 32% diantaranya merupakan endemik di Indonesia. Berdasarkan ukuran dan berat tubuh Mammalia dibagi ke dalam Mammalia besar dan kecil. Mammalia kecil dengan berat tubuh individu berkisar antara 2 gram sampai 5 kg. Yang mana Mammalia kecil ini mempunyai tingkat metabolisme dan juga reproduksi yang tinggi, akan tetapi rentang usia hidupnya lebih pendek.

IV. HASIL PENGAMATAN

1. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

a. Foto hasil pengamatan

Keterangan

1. Kepala
2. Badan
3. ekor

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan

1. Kepala
2. Badan
3. Ekor

(Sumber: Mentari, 2018)

2. Ikan Kepala Timah

a. Foto hasil pengamatan

(Sumber : Dok.Pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Kepala
2. Badan
3. Ekor
4. Sirip perut
5. Mata

b. Literatur

(Sumber: JituNews, 2015)

Keterangan:

1. Kepala
2. Badan
3. Sirip punggung
4. Ekor
5. Sirip perut
6. Mata

3. Ikan Kepala Timah

a. Foto hasil pengamatan

(Sumber : Dok.Pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Kepala
2. Badan
3. Ekor
4. Mata

b. Literatur

(Sumber: Kurniawan, 2017)

Keterangan:

1. Kepala
2. Badan
3. Sirip punggung
4. Ekor
5. Sirip perut
6. Mata

4. Berudu

a. Foto hasil pengamatan

(Sumber : Dok.Pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Mata
2. Badan
3. Kaki

b. Literatur

(Sumber: Rahman, 2012)

Keterangan:

1. Kepala
2. Badan
3. Sirip punggung
4. Ekor
5. Sirip perut
6. Mata

5. Kodok (*Bufo melanostica*)

a. Foto hasil pengamatan

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

Keterangan

1. Kepala
2. Badan.
3. Kaki depan
4. Kaki belakang

b. Literatur

(Sumber : Beebe, 2013)

Keterangan

1. Kepala
2. Badan
3. Kaki depan
4. Kaki belakang

6. Ayam (*Gallus domesticus* sp.)

a. Foto hasil pengamatan

(Sumber : Dok.Pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Kepala
2. Badan
3. Kaki
4. Ekor

b. Literatur

(Sumber: Abidin, 2003)

Keterangan:

1. Kepala
2. Badan
3. Ekor
4. Kaki

7. Sapi Madura (*Bos sondaicus*)

a. Foto hasil pengamatan

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

Keterangan :

1. Kepala
2. Badan
3. Kaki
4. Ekor

b. Literatur

Keterangan :

1. Kepala
2. Badan
3. Kaki
4. Ekor

V. ANALISIS

1. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Classis	: Osteichthyes
Ordo	: Percomorphii
Familia	: Cichlidan
Genus	: <i>Oreochromis</i>
Spesies	: <i>Oreochromis niloticus</i>
Sumber	: (Saainin, 1984)

Deskripsi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis terhadap Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) yang didapatkan pada daerah irigasi dekat keramba peternakan ikan milik warga setempat Desa Mandi Kapau. Diketahui bahwa pisces ini memiliki bagian morfologi berupa bentuk tubuh yang panjang dan pipih atau biasa disebut dengan sebutan compressed, belahan mulutnya terdapat pada bagian depan kepalanya atau lebih tepatnya berada pada bagian ujung hidungnya, gigi kerongkongannya terdapat pada ujung mulut bagian dalamnya, pada seluruh bagian tubuhnya diselubungi oleh sisik stenoid, memiliki ukuran tubuh dengan perbandingan antara panjang dan tinggi 2:1, tubuh ada yang berwarna kemerahan, kehitaman, atau keabuan, dengan beberapa pita hitam belang yang makin mengabur pada ikan dewasa. Memiliki sirip punggung dengan 16-17 duri tajam dan 11-15 duri lunak dan anal dengan 3 duri dan 8-11 jari-jari, bentuk sirip caudal yang homocercal, terdapat operculum pada sirip dadanya, insang ikan nila terdiri dari beberapa bagian seperti tulang lengkung insang, tapis insang, dan lembaran daun insang.

Organ-organ internal ikan ini meliputi jantung, alat-alat pencernaan, gonad, kandung kemih, dan ginjal. Alat pencernaannya terdiri dari esophagus, perut besar, usus halus, pankreas, dan hati. Organ-organ tersebut biasanya diselubungi oleh jaringan pengikat yang halus dan lunak yang disebut peritoneum. Peritoneum merupakan selaput (membran) yang tipis berwarna hitam yang biasanya dibuang jika ikan sedang disiangi.

Sistem pencernaan Saluran pencernaan terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilons, usus, rectum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pancreas yang berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang hasilnya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan.

Bila ditinjau dari secara umum, sistem pencernaan pada hewan-hewan vertebrata dibangun oleh pembuluh-pembuluh yang sifatnya sangat muskuler yang dimulai dari bagian mulut sampai anus. Sistem Ekskresi Sistem ekskresi pada ikan nila diantaranya ikan tidak banyak minum, aktif menyerap ion organik melalui insang dan mengeluarkan urin yang encer dalam jumlah yang besar. Sistem ekskresi melibatkan organ insang, kulit dan ginjal yang berfungsi mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung Nitrogen. Insang sebagai organ pernafasan ikan. Kulit sebagai organ ekskresi karena mengandung kelenjar keringat yang mengeluarkan 5%, 10% dari seluruh metaydisme. Sistem Reproduksi Ikan nila umumnya memiliki gonad, terletak pada bagian posterior rongga perut disebelah bawah ginjal. Nila berasal dari sungai nil, secara alamiah dapat berkembang biak sepanjang tahun. Namun frekuensi pemijahan, banyak terjadi pada musim penghujan. Ikan ini mudah berkembang biak tanpa perlakuan khusus. Sebelum melangsungkan perkawinan, nila jantan biasanya membuat kubangan berbentuk bulat di dasar perairan kolam.

Menurut (Effendi, 2008) Ikan nila memiliki satu sirip dorsal yang terdiri dari jari-jari keras sebanyak 15 buah, jari-jari lunak mengeras 1 buah dan 10 buah jari-jari lunak. Sepasang sirip pectoral terdiri dari 11 buah jari-jari lunak. Sepasang sirip ventral terdiri dari 1 jari-jari keras, 1 jari-jari lunak mengeras dan 4 buah jari-jari lunak. Sirip anal terdiri dari 2 buah jari-jari keras, 2 buah jari-jari lunak mengeras dan 8 jari-jari keras. Sirip caudal terdiri dari 1 jari-jari keras, 4 jari-jari lunak mengeras dan 20 jari-jari keras. Dan linea lateralis ikan nila jumlahnya 22 buah. Linea lateralis adalah garis tengah pada tubuh ikan dari operculum hingga ekor yang ditutupi sisik. Ikan nila memiliki dua linea lateralis. Linea lateralis merupakan indera rangsang terhadap lingkungan, semakin banyak sisik maka semakin peka pula ikan ini terhadap lingkungannya.

Menurut (Suyanto, 2003) morfologi ikan nila, ikan nila tidak memiliki misai karena ikan ini mencari makan di permukaan air. Bentuk tubuh ikan nila compressed. Bentuk mulut ikan nila termasuk bentuk biasa dan letaknya terminal. Adapun bentuk sirip

caudal termasuk jenis homocercal dan bentuk sisiknya ctenoid. Otot ikan nila merupakan jenis otot piscine. Otot ikan nila terdiri dari beberapa bagian seperti epaksial (bagian atas), hipaksial (bagian bawah), muscular supervisialis, myomer, myosetum dan septum skeletogeneus horizontal. Pernafasan ikan nila menggunakan insang yang jumlahnya empat pasang, dimana insang terluar berhubungan langsung dengan air sehingga ditutupi oleh operculum. Insang terdiri dari beberapa bagian diantaranya filament branchial, jaring branchial dan lengkung branchial. Selain insang ikan nila ini juga memiliki gembung renang yang digunakan sebagai organ hidrostatik yaitu penyeimbang ketika berenang dan digunakan untuk naik dan turun. Saat kelompok kami melakukan pembedahan ikan, tidak ditemukan gelembung renang. Alat pencernaannya ikan nila terdiri dari gigi pharynx yang digunakan untuk menghancurkan makanan, lambung palsu yang merupakan pelebaran dari usus dan usus yang panjang karena ikan nila merupakan ikan herbivora. Alat reproduksi ikan nila dinamakan gonad. Pada ikan jantan gonad berupa testis dan berupa ovarium pada ikan betina.

Menurut (Tjitrosoepomo, 1994), Untuk mengetahui ukuran dan jumlah tubuh pada suatu organisme dan menghitung jumlah dari setiap karakter pada ikan tersebut, maka dapat dilakukan dua metode atau cara pengukuran pada tubuh ikan yaitu pada morfometrik dan meristik. Morfometrik adalah ukuran yang berhubungan dengan panjang, lebar, dan tinggi dari tubuh atau bagian-bagian tubuh ikan. Misalnya panjang pada bagian kepala, serta pada bagian lebar dan tinggi struktur atau bentuk pada ikan tersebut.. Sedangkan, meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tertentu dari tubuh ikan (counting methods).

Menurut (Saainin, 1984), bagian tubuh ikan yang diukur berdasarkan ciri meristik yaitu jari-jari keras, jari-jari lunak, perumusan sirip, jumlah sisik, jumlah sisik predorsal, jumlah sisik ventral, jumlah sisik linea lateralis, jumlah sisik batang ekor, jumlah tapis insang dan jumlah finlet. Setiap spesies ikan memiliki ukuran yang masing-masing berbeda disebabkan oleh umur, jenis kelamin, tempat hidupnya serta faktor-faktor lingkungan sekitar seperti makanan, suhu, pH, salinitas dan iklim. Ukuran yang diberikan untuk diidentifikasi hanyalah ukuran mutlak (cm) dan ukuran perbandingan yang berupa kisaran angka saja. Ukuran ikan menunjukkan besar kecilnya ikan. Ikan dikatakan besar

apabila panjangnya lebih dari 10 cm, yang dimaksud panjang yang diukur dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor yang disebut ukuran panjang total ikan.

Kunci Determinasi Ikan Nila

1d	Rangka terdiri dari tulang benar, bertutup insang	
	.Subclassis TELEOSTEI	3
3b	Kepala simetris	4
4c	Badan tidak seperti ular	6
6c	Badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau tertutup oleh kelopak-kelopak tebal	7
7d	Garis rusuk jika ada, diatas sirip dada	9
9c	Tidak demikian	10
10c	Lebih dari jari-jari sirip keras	12
12b	Hanya satu sirip punggung, atau dua punggung yang bersambung atau Berdekatan	16
16a	hanya satu sirip punggung, sirip perut tidak bersatu	17
17c	Jari-jari dibelakang sirip punggung dan sirip dubur merupakan sirip yang terpisah-pisah.	
	Ordo PERCIFORMES	101
101b	Garis rusuk tidak (sangat jarang sekali) terputus, hanya 1, mulur umumnya dapat disembulkan kemuka, sirip perut dada 1 jari-jari keras dan 5 jari yang lemah, badan memanjang, tulang-tulang insang berduri.	
	Family CICHILIDAE	104
104	Badan lonjong mengepang tegak bersisik sisir (ctenoid, duri sirip punggung banyak. Duri sirip punggung 3 atau lebih. Gurat sisi terputus	
	Ordo OREOCHROMIS	105
105	Memiliki sistem reproduksi mengeram dalam mulut. Dan mengasuh sendiri anak-anaknya.	
	Jenis <i>Oreochromis niloticus</i>	

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	16 buah	16-17 buah
	Lunak	12 buah	11-12 buah
	Jari jari sirip ekor	16 buah	Tidak dijelaskan
	Jari jari sirip dada	11 buah	Tidak dijelaskan
	Jari jari sirip perut	12 buah	Tidak dijelaskan
	Jari jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak dijelaskan
		Tinggi sirip pipi	-
SISIK	WARNA		
	Punggung	Abu abu	Hitam keabu abuan
	Perut	Putih	Putih
	Badan	Perak mengkilat	perak
BADAN	Panjang baku	13,1 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	17 cm	16-27
	Tinggi	2,9 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	1,6 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	-	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	1,1 cm	Tidak dijelaskan

	Panjang antara lebar mata	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	1,4 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,4 cm	Tidak dijelaskan
	warna	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih
Ciri ciri spesifik	Tubuhnya panjang dan ramping mata besar dan menonjol serta pada sirip ekor mempunyai garis vertikal yang berwarna gelap.		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Iwak Nila		
Klasifikasi	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Perciformes	
	Family	Cichilidae	
	Genus	Oreochromis	
	Spesies	<i>Oreochromis niloticus</i>	
	Gambar:	Literatur:	

Sumber literature

Mentari Desiani Pramudita. 2018. Ikan Nila. <https://www.google.com/amp/s/intisari.grid.id/amp/03206959/catat-ikan-nila-bukanlah-ikan-mutan-tanpa-tulang-atau-ikan-beracun-ini-buktinya>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

2. Ikan Timah-Timah (*Panchax panchax*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Pilum	: Chordata
Kelas	: Pisces
Ordo	: Microcyprini
Famili	: Cyprinodontidae
Genus	: Panchax
Spesies	: <i>Panchax panchax</i>
Sumber	: (Saainin, 1984)

Deskripsi

Bentuk tubuh ikan timah-timah relatif kecil, panjang tubuh hingga 5,5 cm atau lebih. Bentuk kepala memipih datar di bagian depan, tegak di bagian belakangnya, sisi atasnya datar sebagaimana pula punggung bagian depan. Panjang kepala 3-3,5 kali sebanding dengan panjang tubuh (3,8-4,5 kali bila dengan ekor). Panjang kepala kira-kira 3,5 kali lebar mata. Rahang bawah sedikit menonjol. Tinggi tubuh 4,5-5,5 kali sebanding dengan panjangnya, atau 5,5-7 kali sebanding dengan panjang tubuh dengan ekor. Sirip dorsal (punggung) terletak jauh di belakang, dipisahkan oleh 24-26 sisik dari moncongnya (menurut referensi), letaknya sejajar dengan jari-jari ke-13 pada sirip anal (dubur). Awal sirip ventral (perut) jarang-jarang lebih dekat ke ujung moncong dibandingkan ke pangkal sirip ekor. Sirip dorsal dengan 7-8 jari-jari (duri lunak), sirip anal 15-16 jari-jari, sirip pektoral (dada) 14 jari-jari, dan sirip ventral memiliki 6 jari-jari.

Menurut (Hamilton-Buchanan, 1822) dalam (Hermawan, 2012), tubuh dari ikan ini cenderung silindris dan memanjang, sirip punggungnya berada ke arah belakang tubuhnya, dan menghadap ke belakang. Kepalanya berbentuk cenderung datar di bagian atas kepalanya terdapat titik berwarna putih keperakan dan memiliki mulut yang menengadah, sehingga termasuk dalam mulut bertipe superior. Sirip ekor ikan ini bertipe membulat. Warna dasar dari sisik tubuhnya adalah keperakan atau agak biru dengan satu titik hitam di sirip punggungnya, sirip ekornya membulat dengan warna keperakan dengan sedikit titik-bintik putih. Sirip perutnya memanjang dengan warna semburat kuning di bagian ujung sirip dari depan sampai bagian belakang. Beberapa jenis memiliki variasi warna

merah atau oranye pada sebagian siripnya, dan pada tubuhnya kadang juga memiliki bintik kuning, hijau, atau merah. Spesies ini memiliki ukuran maksimal sekitar 9 cm, dan merupakan golongan karnivora. Mereka akan memakan yang ukurannya cukup kecil untuk dapat masuk ke mulutnya. Makanan ikan ini seperti jentik, cacing darah, udang kecil, dan hewan kecil lainnya. Ikan timah-timah (*Panchax panchax*) ini dapat hidup di permukaan, tengah maupun dasar perairan dengan temperatur 20-35° C dengan pH 6,0-8,0, namun ikan ini lebih sering berada di perairan bagian atas. Perbedaan antara jantan dan betina pada spesies ini sangat sulit untuk dilihat, sebagian jantan kadang terlihat lebih gelap dibandingkan betina.

Menurut (Hermawan, Arif., 2012) ikan timah-timah (*Panchax panchax*) merupakan ikan air tawar yang masuk dalam genus *Aplocheilus*, persebaran ikan ini di Asia seperti India, Nepal, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Kamboja, dan Myanmar. Habitatnya sangat luas karena mempunyai daya adaptasi yang sangat baik terhadap lingkungannya. Ikan ini banyak ditemukan mulai dari muara sungai, di persawahan, dan selokan yang berhubungan langsung dengan sungai yang memiliki air yang bersih dengan vegetasi yang cukup luas atau bahkan di perairan payau diantara akar tanaman bakau pada kawasan muara yang ditumbuhi tanaman bakau. Menurut (Djuhanda, 1981) ikan timah-timah atau ikan kepala-timah (*Panchax panchax*), merupakan ikan sungai yang paling mudah dijumpai. Ciri khususnya terdapat pada kepala diantara mata kiri dan kanan memiliki noda putih seperti timah. Pada insang dan dibawah sirip dada terdapat noda putih mengkilat seperti mutiara. Noda putih yang pada kepala sangat peka terhadap cahaya, pada keadaan gelap, noda tersebut menjadi sangat hitam dan kalau diberi sinar kembali muncul setelah 5 detik.

Menurut (Hermawan, Arif, 2012) reproduksi pada ikan ini sangat baik. Betina yang sehat dapat menghasilkan 130-300 telur sehari dalam beberapa minggu. Pemijahan ikan kepala timah ini berlangsung selama beberapa hari. Telur biasanya diletakkan di bawah daun atau tumbuhan air yang mengapung. Ikan ini mampu menghasilkan telur sebanyak 100-150 butir sekali memijah. Dan telur tersebut akan menetas selang 10-12 hari. Di dalam pemeliharaan, sebaiknya ikan dewasa cepat dipindahkan setelah bertelur, jika tidak anak-anak ikan yang baru ditetaskan akan dimakan induknya.

Kunci Determinasi Ikan Timah-Timah

- 1d. rangka terdiri dari tulang benar; bertutup insang
Subclassis TELEOSTEI 3
- 3b. kepala simetris 4
- 4c. badan tidak seperti ular 6
- 6c. badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau sebagian tertutup oleh kelopak-kelopak tebal 7
- 7a. tidak ada garis rusuk, sirip punggung jauh ke belakang di atas sirip dubur, mulut kecil, sirip perut dengan 6-7 jari-jari.
Ordo MICROCYPRINI 37
- 37a. hidung (bagian kepala dari mata ke ujung) pendek, mulut kecil atau sedang, sisik agak besar, sisik garis rusuk 29-34.
Familia CYPRINODONTIDAE 481
- 481b. mulut sedang dan sudutnya membengkok ke bawah; rahang atas dapat disembulkan ke muka; tulang mata bajak bergerigi; daun insang terpisah-pisah; sirip dada terletak rendah, di bawah pertengahan tinggi badan.
Genus PANCHAX 484
484. D. 7-8; A. 15-16; P. 14; V. 6; sisik garis rusuk 31; pada tempat yang terlebar 8 Yz-9 baris sisik

Jenis *Panchax panchax*

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	-	Tidak dijelaskan
	Lunak	6 buah	7-8 buah
	Jari-jari sirip ekor	8 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	16 buah	14-16 buah
	Jari-jari sirip perut	6 buah	6-7 buah
	Jari-jari sirip dubur	15 buah	15-16 buah

	Tinggi sirip punggung	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubut	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi		Tidak dijelaskan
SISIK	WARNA		
	Punggung	Abu-abu	Tidak dijelaskan
	Perut	Putih bening	Tidak dijelaskan
	Badan	Hijau kebiru-biruan	Hijau kebiru-biruan
BADAN	Panjang baku	-	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	3,5	3,2-3,8 cm
	Tinggi	0,6	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	0,2	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	0,4	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	0,5	Tidak dijelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,2	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	0,3	Tidak dijelaskan
	Panjang mocong dengan costa	0,2	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam	Hitam
Ciri-ciri spesifik	Mempunyai noda hitam seperti timahpada bagian kepala antara mata kiri dan kanan		
Reproduksi	Bertelur		

Nama daerah	Ikan timah-timah		
Klasifikasi	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Microcyprini	
	Family	Cyprinodontidae	
	Genus	Panchx	
	Spesies	<i>Panchax panchak</i>	
Gambar		Literatur	

Sumber literature

JituNews. Gambar ikan kepala timah. Melalui <https://www.jitunews.com/read/12774/mengenal-sosok-si-ikan-sawah-ikan-kepala-timah>. 2015. Diakses pada 24 Maret 2020.

3. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Cyprinodontiformes
Famili	: Poeciliidae
Genus	: Poecilia
Spesies	: <i>Poecilia reticulata</i>
Sumber	: (Bond, 1979)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) memiliki tubuh yang sangat kecil dan hidup berkoloni. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) hidup di sungai, kolam, dan irigasi. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) memiliki tubuh yang licin, panjang sekitar 3 cm, memiliki perut yang lumayan besar, memiliki sisik stenoid (Stenoid yaitu sisik yang mempunyai bentuk agak persegi dan tidak bulat. Ciri sisik ini adalah bagian anterior pada umumnya saling tumpang tindih dengan posterior sisi yang ada di depannya. Terjadinya tumpang tindih atau yang disebut dengan imbricate pada sisik ikan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan pada tipe sisik yang lain seperti sisik tipe cosmoid dan ganoid), dan memiliki sirip ekor yang simetris (Simetris sejajar dengan ekor ikan).

Menurut (Kurniawan, 2017) Ikan guppy ini merupakan salah satu ikan hias yang memiliki ukuran relatif jauh lebih kecil dibandingkan ikan jenis lainnya. Ikan jantan pada umumnya memiliki panjang mencapai 2-3, betina mencapai 4-6 cm jauh lebih besar di bandingkan dengan ikan jantan. Selain itu, ikan guppy ini memiliki warna yang sangat beragam dan juga bervariasi seperti merah, kebiruan, kekuningan dan juga silver serta kombinasi lainnya.

Ikan ini dapat juga berkembang biak dengan baik pada priode sekitar 21 – 20 hari dan tergantung dengan suhu air yang digunakan. Setiap ekor indukan ikan guppy ini

menghasilkan 80-100 ekor benih atau anakan ikan guppy per periodenya, namun banyak yang mengalami kematian karena benih atau anakan ikan guppy sangat rentan terhadap suhu air maupun lainnya yang dapat menyebabkan anakan ikan guppy mudah mati. Ikan guppy berukuran kecil dengan bentuk tubuh lonjong dan memanjang silindris. Bagian kepala kecil kemudian membesar di bagian tengah tubuh lalu mengecil ke bagian ekor. Memiliki sirip yang lengkap seperti sirip dada, sirip punggung, sirip dubur, dan sirip ekor. Sirip ekor membesar dan membulat berbentuk seperti kipas. Pada sirip ekor memiliki corak dan memiliki warna yang cerah. Ikan guppy memiliki warna tubuh yang cerah seperti warna biru, merah, hijau, kuning, coklat, hitam, dll yang menjadi ciri khas dari ikan guppy.

Kunci Determinasi

- 1b. kepala, badan dan ekor setangkup (simetris) mata terletak dikedua sisi
 - kepala 2
- 2a. Tidak ada sirip perut 3
- 6a. sirip perut terletak abdominal (pangkalnya terletak dibelakang pertengahan sirip dada)..... 7
- 7b. badan tidak bersisik atau dengan lempengan/ seri cincin tulang sampai ekor 9
- 12b.moncong biasa, sirip dada dengan sebuah duri, mempunyai beberapa pasang sungut.
 - Ordo CYPRINIFORMES** 13
- 13. Terutama terdiri dari ikan-ikan air tawar, diwakili oleh 2 kelompok besar yang mempunyai tulang weber (tulang yang menghubungkan telinga dengan gelembung renang) 14
- 14a.badan dan kepala menggepeng tegak (Compressed); pangkal sirip dada dan sirip perut dalam satu garis horizontal; beberapa jari-jari sirip dada terluar tak bercabang 15
- 15a.taka da atau 1-2 pasang sungut disekitar mulut; celah mulut diujung tidak berduri dibawah/ataas mata.
 - Familia Cyprinidae** 16
- 16. sirip dubur dengan kurang dari 12 sinar, dimodifikasi pada laki-laki untuk membentuk organ intromittant. yg melahirkan anak hidup.

17. memiliki bentuk sirip ekor yang berwarna untuk jantan, betina memiliki tubuh lebih besar.

Spesies (*Paedocypris progenetica*).

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
SIRIP	Keras	16 buah	16-17 buah
	Lunak	12 buah	11-12 buah
	Jari-jari sirip ekor	16 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	11 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip perut	12 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi		
SISIK	WARNA		
	Punggung	Abu-abu	Hitam keabu-abuan
	Perut	Putih	Putih
	Badan	Perak mengkilat	Perak
BADAN	Panjang baku	1,5 cm (jantan)	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	2 cm (jantan)	1,5-2,0 cm
	Tinggi	2,9 cm	
EKOR	Tinggi batang ekor	1,6 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor		Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	1,1 cm	Tidak dijelaskan

	Panjang antara lebar mata	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	1,4 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,4 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih
Ciri-ciri spesifik	Tubuhnya panjang dan ramping, mata besar dan menonjol serta pada sirip ekor mempunyai garis verikal yang berwarna gelap		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ikan gapi-gapi		
Klasifikasi	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Cyprinodontiformes	
	Family	Poeciliidae	
	Genus	Poecilia	
	Spesies	Poecilia reticulata	
Gambar :	Literature :		

Sumber literatur :

<http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-ikan-guppy/> (diakses tanggal 25 Maret 2020)

4. Berudu (*Bufo melanostica*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Phylum	: Vertebrata
Classis	: Amphibia
Ordo	: Anura
Familia	: Bufonidae
Genus	: Bufo
Spesies	: <i>Bufo melanostica</i>
Sumber	: (Brotowijoyo, 2000)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan. Berudu (*Bufo melanostica*) memiliki bentuk seperti ikan, tetapi memiliki kaki. Berudu ini merupakan tahap untuk menjadi kodok atau katak berekor, setelah itu baru menjadi katak dewasa. Berudu ini memiliki tubuh yang licin, memiliki warna kecoklatan dengan corak hitam di sepanjang tuuhnya, memiliki ekor, dan memiliki kaki. Mulut berudu mirip sekali seperti mulut ikan pada umumnya, memiliki sepasang mata dengan berwarna kehitaman. Berudu hidup di sungai, rawa-rawa, danau, dan juga kolam. Biasanya berudu ini hidup secara berkoloni dengan berudu-berudu yang lain.

Menurut (Rahman, 2012) Berudu Anura memiliki tubuh berukuran pendek yaitu kira-kira 25-35% dari panjang total. Bentuk ekor memipih secara lateral dan terdiri dari sumbu utama *caudal muscular* dengan sirip ventral dan dorsal. Sirip ventral memanjang dari posterior hingga ujung ekor, sedangkan sirip dorsal memanjang dari tengah atau ujung badan hingga ujung ekor.

Tubuh berudu dicirikan dengan bentuk sedikit menggembung, tanpa kelopak mata, nares lebar dan mulut pada ujung tubuh. Posisi mata, nares dan mulut bervariasi antar spesies. Rongga mulut berudu terdiri dari geligi atas, geligi bawah, papila yang berada pada pinggir mulut dan *keratinous maxilla*. Berudu memiliki kulit yang tipis, berlapis-lapis, epidermis tanpa keratin, dan pada area tubuh yang berbeda terdapat korium yang tebal dengan jaringan ikat. Berudu memiliki insang luar pada awal perkembangannya. Insang

luar tersebut dilapisi oleh lipatan operkular yang tumbuh pada posterior dan terbuka ke sebelah luar melalui spirakel.

Karakter yang digunakan dalam proses deskripsi morfologi berudu adalah ciri-ciri pada tubuh dan ekor dan bagian mulut berudu. Menjelaskan terminologi morfologi yang digunakan dalam proses deskripsi, yaitu:

a. Tubuh

Berudu terdiri dari tubuh dan ekor, di mana bentuk tubuh berkorelasi dengan habitat (Gambar 3). Tubuh berudu pada umumnya berbentuk *compressed* (lebih tinggi daripada lebar), dan dapat berbentuk *depressed* (lebih lebar daripada tinggi) yang biasanya dimiliki oleh jenis-jenis pemakan lumut dan hidup di aliran deras.

b. Spirakel

Spirakel merupakan lubang yang berfungsi mengeluarkan air dari ruang *buchoparyngeal* setelah dipompa masuk ke mulut melalui insang (Gambar 3). Secara umum terdapat 4 konfigurasi spirakel pada berudu, yaitu di bagian tengah pada dorsal, pada bagian tengah tubuh dekat *vent tube*, sinistral (satu pada bagian kiri tubuh, sangat umum), dan dua pada sisi kanan-kiri tubuh (lateral).

c. Lubang Narial

Lubang narial dimiliki oleh berudu secara umum kecuali pada jenis-jenis *Microhylidae*. Posisi lubang narial dapat lebih dekat dengan mata daripada mulut, lebih dekat dengan mulut daripada mata, atau berada di tengah-tengah antara mata dan mulut.

Kunci Determinasi Berudu

- 1b. Bertungkai 2
- 2b. Tanpa gigi 9
- 9a. Kelenjar paratoid biasanya ada, kulit berbintil bintil runcing, berbintil bintil biasa gelang bahu arciferal ***Bufo***
Kunci spesies famili *Bufo*
- 1b. Sisi ventral kaki keadaannya beragam, tapi tidak seperti diatas 2
- 2b. Jari ke-4 kaki belakang tidak berselaput lebar sampai keujung, lubang hidung menghadap kesamping 3
- 3b. ujung jari kaki depan tumpul, ,membulat atau membengkak, tidak lebar

menjadi discus yang timpul	5
5b. kelenjar paratoid jelas tubuh kuat	Bufo
9a. Pematang tulang superorbital atau pematang parietal terdapat dikepala	10
10a.kepala dengan pematang tulang supraorbital, tanpa pematang parietal	11
11a.Kelenjar paratoid memnjang, panjangnya lebih dari dua kali lebar	Bufo melanostica

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
KULIT	WARNA		
	Punggung	Cokelat muda corak kehitaman	Cokelat
	Badan	Cokelat muda dan memiliki corak kehitaman	Cokelat kehitaman
	Kaki	Cokelat muda	Cokelat muda
	Kepala	Cokelat muda	Cokelat kehitaman
	Ekor	Cokelat muda	
	TEKSTUR		
	Punggung	Licin dan memiliki corak kehitaman	Kasar dan kering
	Badan	Licin dan memiliki corak kehitaman	Lembab
	Kaki	Licin	Tidak dijelaskan
	Kepala	Licin	Kasar
	KAKI		

KAKI	Panjang tungkai belakang	0,5 cm	5 cm
	Jumlah jari tungkai depan	4	4,5
BADAN	Panjang badan dan lebar badan	4 cm dan 2 cm	9-12 cm, 4-7 cm
PUNGGUNG	Panjang punggung	2 cm	5-8 cm
KEPALA	Panjang kepala dan lebar kepala	1 cm, 0,5 cm	Tidak dijelakan, 1,5
EKOR	Pankang ekor	2 cm	
Ciri ciri spesifik	Memiliki permukaan tubuh yang licin, memiliki ekor dan kaki, dan biasanya hidup di kolam dan rawa-rawa		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Berudu		
Klasifikasi	Phylum	Chordata	
	Class	Amphibi	
	Ordo	Anura	
	Family	Bufonidae	
	Genus	Bufo	
	Spesies	<i>Bufo melanostica</i>	
Gambar :			
Literatur:			

Sumber Literatur

Rahman, Luthfia N, “ DESKRIPSI MORFOLOGI, IDENTIFIKASI MOLEKULER DAN POSISI FILOGENI BERUDU DI PULAU JAWA BERDASARKAN GEN 12S rRNA DAN 16S rRNA” Tesis; Institut Pertanian Bogor, 2012.

5. Kodok (*Bufo melanostica*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Phylum	: Vertebrata
Classis	: Amphibia
Ordo	: Anura
Familia	: Bufonidae
Genus	: Bufo
Spesies	: <i>Bufo melanostica</i>
Sumber	: (Brotowijoyo, 2000)

Deskripsi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis terhadap Kodok (*Bufo melanostica*) yang didapatkan pada daerah lapangan ufo hijau dekat kandang peternakan sapi pedaging warga setempat. Diketahui bahwa Kodok ini memiliki bagian morfologi berupa mata kelopak, selaput tidur lubang hidung luar, selaput pendengar, celah mulut, tungkai depan, lengan atas (branchium), lengan bawah (Ante branchium), telapak (Manus), jumlah jari (Digiti), tungkai belakang, paha (Femur), betis (Crus), telapak bersatu (Pes), jari-jari berselaput renang, kloaka.

Mata pada kodok terlihat menonjol dan dilindungi oleh kelopak mata yang tidak dapat bergerak. Selain itu ada pula selaput berupa selaput bening yang dapat digerakkan dari bawah keatas yang berfungsi untuk melindungi mata agar tetap lembap di daratan dan melindungi mata dari gesekan air disebut selaput tidur. Lubang hidung luar pada kodok, terletak pada moncong kodok. Terdiri dari dua lubang yakni kiri dan kanan. Di bagian sisi terdapat selaput gendang telinga yang disebut selaput pendengaran atau embaran timpani. Kodok memiliki sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai depan

terdiri atas lengan atas (*brancium*), lengan bawah (*antebrancium*), tangan (*manus*), dan jari-jari (*digiti*). Pada tungkai belakang terdiri atas paha (*femur*), betis (*crus*), kaki (*pes*) dan jari-jari (*digiti*).

Pada bagian *cavum oris* ini, terdapat lidah yang panjang dan lengket. Hal ini dikarenakan kodok menangkap mangsanya dengan lidahnya itu. Selain itu, terdapat juga gigi. Pada kodok tampak bahwa perlekatan ujung lidahnya terdapat di pangkal dan ujung mulut. Hal ini disebabkan karena dengan perlekatan yang seperti itu, kodok lebih mudah menjulurkan lidahnya saat menangkap mangsanya.

Sistem pencernaan pada kodok terdiri dari lambung yang berfungsi sebagai gudang makanan. Berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Di dekat lambung, menempel pankreas yang berwarna kuning yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan. Selain itu juga terdapat hati yang menghasilkan cairan empedu yang menetralkan racun dan zat-zat toxic yang masuk ke saluran pencernaan katak. Usus halus merupakan saluran pencernaan yang paling panjang. Usus besar dilapisi dengan mukosa tanpa lapisan kecuali pada bagian rectum. Usus besar berfungsi pada proses reabsorpsi air dan membentuk lendir. Di akhir saluran pencernaan terdapat kloaka. Kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urine.

Pada sistem peredaran darah kodok, kodok memiliki jantung di mana jantung tersebut terdiri dari sebuah bilik yang berdinding tebal, dua buah serambi, yakni serambi kanan dan serambi kiri serta sebuah bilik. Ada pula pembuluh nadi utama (*trunkus arteriosus*) yang keluar dari ventrikel kemudian bercabang menjadi dua aorta (kiri dan kanan).

Sistem pernapasan pada kodok terdiri laring, trakea yang berbentuk pita yang dibentuk oleh cincin-cincin rawan, bronkus yang merupakan percabangan dari batang tenggorokan ke kiri dan ke kanan masing-masing menuju ke paru-paru. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang berada dalam paru-paru. Alveolus mengandung kapiler darah.

Pada kodok jantan, sistem urogenitalianya terdiri dari ginjal (*ren*), sepasang ureter, kantung urin (*Vesica urinaria*) yang bermuara pada kloaka. Dan adapun alat kelamin terdiri dari sepasang testis, sepasang *vasa efferentia* yang menyusuri bagian lateral ginjal,

ductus urospermatocres yang berfungsi menyalurkan spermatozoa dan urin ke kloaka, serta *vesicula seminalis*.

Pada kodok betina, juga pada sistem urogenitalianya terdapat ginjal (*ren*), sepasang ureter, kantung urin (*Vesica urinaria*) yang bermuara pada kloaka. Kodok betina memiliki sepasang ovarium, saluran telur (*oviduct*) yang berkelok-kelok yang bermuara pada kloaka, serta badan badan lemak (*Corpus adiposum*) yang berwarna kekuningan dan berjumbai.

Menurut (Campbell, 2010) bagian anatomi kodok terdiri atas, esofagus, testis, usus, intestinum, kloaka, empedu, jantung, dan hati dapat ditemukan pada bagian ventral saat pembedahan. Paru-paru sebagai organ respirasi dan organ pencernaan begitupun jantungnya sebagai organ dari sistem sirkulasi merupakan bagian yang terlihat jelas pada saat pembedahan. Adapun organ dari sistem ekskresinya seperti ginjal, kantung kemih, dan urether tidak begitu jelas karena berada pada bagian dorsal katak. Pada berudu tempat respirasi adalah insang eksternal dan kemudian menjadi insang internal. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru, yaitu berupa kantung. Kantung yang pada dindingnya terdapat banyak ruang. Paru-paru berhubungan dengan udara luar melalui 2 bronkus, laring (kotak suara) yang mengandung tali-tali vokal, lalu faring dan lorong-lorong nasal. Lubang dari faring ke laring berupa celah longitudinal yang disebut glotis. Lubang-lubang dalam dari lorong-lorong nasal itu disebut nares interna. Pertukaran gas terjadi juga melalui kulit.

Menurut (Campbell, 2012) alat pencernaan diawali oleh cavum oris dan diakhiri dengan kloaka. Dari cavum oris makanan akan masuk melalui pharink. Esofagus yang menghasilkan sekresi alkalis dan mendorong masuk dalam ventrikulus yang berfungsi sebagai gudang pencerna. Bagian muka ventrikulus yang besar disebut cardiac, bagian ventrikulus yang kecil berakhir di pyloris. Kontraksi dinding otot ventrikulus meremas makanan menjadi hancur dan dicampur dengan sekresi ventrikulus yang mengandung enzim atau ferment, yang merupakan katalisator. Enzim yang dihasilkan terdiri atas pepsin, tripsin, erepsin, untuk protein dan lipase untuk lemak. Makanan masuk ke intestinum melalui klap pyloris. Bahan makanan yang berupa sisa akan menjadi feses dan selanjutnya dikeluarkan melalui anus.

Menurut (Maskoeri,1992) sistem sirkulatoria terdiri atas cor, arteria, capilaria, venae, ductus limpticus, darah dan cairan limpa. Cor dibungkus oleh selaput pericardium

berbentuk lonjong terdiri atas sebuah ventrikulum, yang letaknya disebelah posterior, berdinding otot daging tebal, dua buah atrium yaitu sinisrum dan dextum yang terletak sebelah anterior dari ventrikulum, berdinding daging tipis. Antara atrium dan ventrikulum terdapat valvae sehingga darah tidak kembali, sinus venosus yang berbentuk segitiga, terletak sebelah dorsal dari cor, dan truncus arteri arterious.

Ginjal tipe mesonefroid dan saluran kemih yang disebut saluran wolf. Saluran-saluran itu langsung membawa sekret ke kloaka, walaupun ada juga kandung kemih di sebelah sis ventral ke kloaka. Sistem reproduksi katak jantan terdiri atas sepasang testis berbentuk oval berwarna keputih-putihan, terletak disebelah anterior dari ginjal, di sebelah terdapat vas eferensia yang bermuara pada saluran kencing. Kemudian menuju kloaka. Akhir dari ureter mengalami pembesaran dan disebut vesikula seminalis sebagai tempat penampungan sperma sementara.

Kunci Determinasi Kodok

- 1b. Bertungkai 2
- 2b. Tanpa gigi 9
- 9a. Kelenjar paratoid biasanya ada, kulit berbintil bintil runcing, berbintil bintil biasa gelang bahu arciferal ***Bufo***

Kunci spesies famili *Bufo*

- 1b. Sisi ventral kaki keadaannya beragam, tapi tidak seperti diatas 2
- 2b. Jari ke-4 kaki belakang tidak berselaput lebar sampai keujung, lubang hidung menghadap kesamping 3
- 3b. ujung jari kaki depan tumpul, membulat atau membengkak, tidak lebar menjadi discus yang tumpul 5
- 5b. kelenjar paratoid jelas tubuh kuat ***Bufo***
- 9a. Pematang tulang superorbital atau pematang parietal terdapat dikepala 10
- 10a. kepala dengan pematang tulang supraorbital, tanpa pematang parietal 11
- 11a. Kelenjar paratoid memnjang, panjangnya lebih dari dua kali lebar ***Bufo melanostica***

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
KULIT	WARNA		
	Punggung	Cokelat Kehitaman	Cokelat
	Badan	Cokelat	Cokelat kehitaman
	Kaki	Cokelat dengan sedikit putih	Cokelat muda
	Kepala	Cokelat	Cokelat kehitaman
	TEKSTUR		
	Punggung	Kasar dengan bintil	Kasar dan kering
	Badan	Berbintil lembab	Lembab
	Kaki	Licin dengan sedikit bintil	Tidak dijelaskan
	Kepala	Kasar	Kasar
KAKI	Panjang tungkai depan	2 cm	4 cm
	Panjang tungkai belakang	3 cm	5 cm
	Jumlah jari tungkai depan dan belakang	4,5	4,5
BADAN	Panjang badan dan lebar badan	5 cm	9-12 cm, 4-7 cm
PUNGGUNG	Panjang punggung	3 cm	5-8 cm

KEPALA	Panjang kepala dan lebar kepala	1,5 cm, 1cm	Tidak dijelaskan, 1,5
Ciri ciri spesifik	Memiliki tekstur tubuh yang kasar, tidak lembab, kaki tidak berselaput, dan biasanya tidak dipohon serta padang rumput		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Kongkong kuradai		
Klasifikasi	Phylum	Vertebrata	
	Class	Amphibia	
	Ordo	Anura	
	Family	Bufonidae	
	Genus	Bufo	
	Spesies	<i>Bufo melanostica</i>	
Gambar :		Literatur:	

Sumber literature

Beebe. 2013. Bufo malanostica. <http://Beebes.wordpress./amphibi>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

6. Ayam (*Gallus domesticus* sp.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Subphylum	: Vertebrata
Divisi	: Carinathae
Kelas	: Aves
Ordo	: Galliformes
Family	: Phasianidae
Genus	: Gallus
Spesies	: <i>Gallus domesticus</i> sp.
Sumber	: (Jasin, 1981)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada saat praktikum lapangan (PKL) di desa Mandikapau kami menemukan hewan yaitu ayam. Yang mana spesies ayam (*Gallus domesticus* sp.) ini termasuk ke dalam kelas aves (burung). Jenis ayam yang kelompok kami temukan adalah jenis ayam ras petelur. Ayam ras petelur merupakan jenis ayam yang memiliki laju pertumbuhan sangat pesat dan kemampuan memproduksi telur yang tinggi. Pengamatan secara morfologi atau yang terlihat dari permukaan ayam ini yaitu, memiliki sepasang kaki untuk berjalan atau sebagai alat gerak yang dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Selain itu terdapat juga mata, mulut, dan lan sebagainya. Terdapat juga tubuh yang ditutupi oleh sayap berwarna putih susu. Selain itu juga terdapat bagian kepala. Pada ayam jantan terlihat jengger berwarna merah dan pada ayam betina tidak terdapat jengger. Pada tubuh ayam yang kami amati tubuhnya tidak terlalu tinggi dan besar, namun sedang-sedang saja. Selain itu tubuh ayam ini tidak terlalu pendek dan tidak gemuk tidak juga kurus.

Menurut (Sudarmono, 2003) ayam ras petelur adalah ayam ras final stock yang dihasilkan dari ayam ras bibit parent stock. Ayam ras petelur merupakan jenis ayam yang memiliki laju pertumbuhan sangat pesat dan kemampuan memproduksi telur yang tinggi. Sifat-sifat unggul yang dimiliki ayam ras petelur antara lain laju pertumbuhan ayam ras

petelur sangat pesat pada umur 4,5-5,0 bulan, kemampuan produksi telur ayam ras petelur cukup tinggi yaitu antara 250 - 280 butir/tahun dengan bobot telur antara 50- 60 g/tahun, konversi terhadap penggunaan ransum cukup bagus yaitu setiap 2,2-2,5 kg ransum dapat menghasilkan 1 kg telur, dan periode ayam ras petelur lebih panjang karena tidak adanya periode mengeram.

Menurut (Abidin, 2003) ayam ras petelur (*Gallus domesticus* sp.) dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe ringan dan tipe medium (sedang). Ayam ras petelur tipe ringan memiliki ciri-ciri badan ramping dan postur tubuhnya kecil sehingga telur yang dihasilkan berukuran lebih kecil dari tipe medium dan berwarna putih. Ayam ras petelur tipe medium (sedang) memiliki postur tubuh yang cukup besar dan menghasilkan telur yang umumnya berwarna cokelat. Ayam ras petelur tipe medium ini juga dikenal sebagai ayam dwiguna atau ayam petelur cokelat yang memiliki berat badan antara ayam tipe ringan dan ayam tipe berat. Secara umum masyarakat Indonesia lebih banyak memelihara ayam ras petelur tipe medium daripada tipe ringan karena tipe medium lebih menguntungkan jika dipelihara). Kelemahan dari ayam ras petelur yaitu sangat peka terhadap lingkungan sehingga lebih mudah mengalami stress, memiliki sifat kanibalisme yang tinggi, dan selama pemeliharaan membutuhkan pakan dengan kualitas yang baik serta air minum yang cukup.

Menurut (Nasrul, 2007) ayam ras petelur (*Gallus domesticus* sp.) adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Tahun demi tahun ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi secara ketat oleh para pakar. Arah seleksi ditujukan pada produksi yang banyak, karena ayam hutan tadi dapat diambil telur dan dagingnya maka arah dari produksi yang banyak dalam seleksi tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Selain itu, seleksi juga diarahkan pada warna kulit telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur cokelat. Persilangan dan seleksi itu dilakukan cukup lama hingga menghasilkan ayam petelur seperti yang ada sekarang ini. Dalam setiap kali persilangan, sifat jelek dibuang dan sifat baik dipertahankan (“terus dimurnikan”). Inilah yang kemudian dikenal dengan ayam petelur unggul.

Menurut (Lathivah, 2014) menginjak awal tahun 1900-an, ayam liar tetap pada tempatnya akrab dengan pola kehidupan masyarakat dipedesaan. Memasuki periode 1940-an, orang mulai mengenal ayam lain selain ayam liar itu. Dari sini, orang mulai membedakan antara ayam orang Belanda (Bangsa Belanda saat itu menjajah Indonesia) dengan ayam liar di Indonesia. Ayam liar ini kemudian dinamakan ayam lokal yang kemudian disebut ayam kampung karena keberadaan ayam itu memang di pedesaan. Sementara ayam orang Belanda disebut dengan ayam luar negeri yang kemudian lebih akrab dengan sebutan ayam negeri (kala itu masih merupakan ayam negeri galur murni). Ayam semacam ini masih bisa dijumpai di tahun 1950-an yang dipelihara oleh beberapa orang penggemar ayam. Hingga akhir periode 1980-an, orang Indonesia tidak banyak mengenal klasifikasi ayam. Ketika itu, sifat ayam dianggap seperti ayam kampung saja, bila telurnya enak dimakan maka dagingnya juga enak dimakan. Namun, pendapat itu ternyata tidak benar, ayam negeri/ayam ras ini ternyata bertelur banyak tetapi tidak enak dagingnya.

Kunci determinasi:

1a. Bertulang belakang	2
c. Tak bertulang belakang	2
2a. Penutup tubuh berupa bulu	3
b. Penutup tubuh tidak berupa bulu	3
3a. Bergerak dengan melata	4
b. Bergerak tak dengan melata	4
4a. Berkembangbiak dengan melahirkan	Mammalia
b. Berkembangbiak tidak melahirkan	5
5a. Memiliki jantung beruang 4	6
b. Ruangan jantung 3	6
6a. Berdarah dingin	7
b. Bersuhu tubuh tetap (homoioterm)	Ayam

Jadi kunci determinasi ayam : 1a, 2a, 3b, 4b, 5a. 6b

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
KEPALA	Mata	Bulat hitam	Bulat cerah
	Paruh	Pendek dan kecil	Pendek
	Telinga	Berlubang	Berlubang dan berbulu
	Jengger	Tunggal warna merah	Tunggal
	Paruh atas	Lancip	Lancip
	Paruh bawah	Tumpul	Tidak dijelaskan
	Pial	Kecil lonjong	Tidak dijelaskan
BADAN	Dada	Bulat	Tidak dijelaskan
	Punggung	Datar	Datar / rata
	Perut	Bulat	Tidak dijelaskan
	Warna bulu	Putih susu	Putih / Coklat
E K O R	Jenis ekor	Lebat dan pendek	Lebat dan pendek
	Warna ekor	Putih susu	Tidak dijelaskan

Sumber pertelean

Abidin, 2003. *Gambar Ayam Ras Pedaging (broiler)*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Nusatama.

Rasyaf, M. 2001. *Beternak Ayam Pedaging*. Cetakan Ke-XX. Penebar Swadaya. Jakarta.
Yamesa, Nia. 2010. *Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Pada*

Perusahaan AAPS Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota [skripsi]. Sumatra Barat : Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

7. Sapi madura (*Bos sondaicus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Mamalia
Ordo	: Artiodactyla
Famili	: Bovidae
Genus	: Bos
Species	: <i>Bos sondaicus</i>
(Sumber	: Wiliamson, 1978)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sapi madura (*Bos sondaicus*) termasuk dalam ordo Artiodactyla dari famili Bovidae. Morfologi tubuh sapi berukuran besar, seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut-rambut halus yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas maupun dingin. Sapi ini berwarna coklat terang dan merah bata. Sapi memiliki alat gerak yang berupa dua pasang tungkai, sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang, serta memiliki ekor. Pada kakinya dibagian paha berwarna putih. Sepasang tanduk yang pendeknya beragam. Dari referensi yang saya dapat jenis sapi yang ditemukan adalah jenis sapi madura. Sapi Madura ini memiliki panjang tubuh mirip sapi bali tetapi pada sapi madura memiliki punuk yang berukuran kecil.

Menurut (Prihartini, 2002) menyatakan bahwa sapi madura merupakan ternak asli Indonesia (*indigenous*) yang masih produktif di lingkungan aslinya yaitu di Pulau Madura. Sapi madura tergolong sapi tropis yang kebanyakan dipelihara secara tradisional. Sapi madura sebagai ras sapi domestik kedua di Indonesia setelah sapi Bali yang mengandung darah *Bos sondaicus* dan *Bos indicus*. Kombinasi darah tersebut menjadikan sapi madura memiliki kemampuan untuk berkembangbiak dalam lingkungan dan habitat khususnya iklim di Madura dan Indonesia pada umumnya.

Menurut (Sugeng, 2003) menyatakan bahwa sapi madura memiliki ciri khas yang menonjol sehingga dengan mudah dapat dibedakan dengan bangsa sapi lain. Baik jantan maupun betina berwarna merah bata dan hampir tidak ada bedanya antara kedua jenis kelamin. Paha bagian belakang berwarna putih, sedangkan kaki depan berwarna merah

muda. Tanduk pendek beragam, ada yang melengkung seperti bulan sabit dan ada pula yang tumbuh agak ke samping dan ke atas. Tanduk pada sapi betina kecil dan pendek.

Menurut (Huitema, 1986) menyatakan bahwa sapi madura mempunyai karakteristik yang beragam baik dalam bentuk dan warna, dengan warna yang menonjol adalah coklat muda. Sapi ini merupakan hasil persilangan antara banteng piaraan (jinak) dengan sapi zebu. Mempunyai tulang yang bagus dan berotot, kaki dan teracak kuat untuk bekerja. Sapi jantan mempunyai punuk yang berkembangbiak, sedangkan pada sapi betinanya agak kecil dan datar.

Menurut (Gunawan, 1993) menambahkan bahwa sapi madura mempunyai ciri-ciri berwarna kuning muda kecoklat-coklatan hingga merah. Moncong, kaki bagian bawah dan ekor berwarna lebih putih. Ujung ekor dan pinggir telinga mempunyai warna hitam. Secara keseluruhan warna sapi madura hampir sama dengan warna sapi bali. Sapi madura jantan warna kulitnya tidak berubah meskipun umur bertambah tua, sedangkan pada sapi bali jantan warna tersebut akan berubah menjadi hitam jika umur bertambah tua. Sapi madura betina umumnya memiliki warna yang hampir sama dengan sapi bali, namun pada sapi madura betina warna putih pada kaki bagian bawah dan pantat tidak begitu jelas seperti pada sapi bali. Pada sapi madura betina tidak dijumpai garis berwarna hitam dibagian punggungnya seperti yang dijumpai pada sapi bali. Sapi madura dianggap sebagai ras sapi asli Indonesia yang telah terseleksi dan dipertahankan kemurniannya di Pulau Madura.

Menurut (Soehadji, 1993) beberapa keunggulan yang dimiliki sapi madura yaitu mudah beradaptasi pada lingkungan panas dan kering serta pada lingkungan yang memiliki sumberdaya pakan yang terbatas. Sapi madura merupakan sapi potong lokal yang terbentuk sebagai akibat isolasi alam dan pengaruh lingkungan, sehingga mempunyai keseragaman karakteristik paling menonjol diantara sapi potong lokal lainnya di Indonesia karena sapi madura komposisi darah *Bos indicus*, maka memiliki sifat-sifat genetik yang khas yaitu tidak mudah stress karena iklim dan lingkungan yang keras dan mempunyai daya tahan yang kuat terhadap serangan penyakit caplak. Dengan sifat-sifat genetik dan seleksi alam lingkungan yang ketat dalam kurun waktu lama menjadikan sapi madura mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan.

Menurut (Mariyono et al, 1993) menyatakan bahwa rata-rata bobot badan sapi madura pada peternakan rakyat yang berumur sekitar 1,5–2 tahun adalah 209 kg, sedangkan umur

3–3,5 tahun mencapai bobot badan 239 kg. Kegunaan sapi Madura tidak hanya sebagai sapi potong namun digunakan juga sebagai alat transportasi masyarakat dipedalaman madura. Sapi madura yang berkelamin jantan digunakan sebagai sapi karapan dalam tradisi oleh masyarakat Madura. Adapun keunggulan dari memelihara sapi madura ini yaitu mudah dipelihara, mudah berkembangbiak dimana saja, tahan terhadap berbagai penyakit, dan tahan terhadap pakan atau makanan kualitas rendah.

Kunci Determinasi Sapi

- 1b. Hewan bertulang belakang 3
 3b. Bergerak bukan dengan sirip 5
 5a. Menyusui anaknya **Mamalia**

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

Sapi Jantan umur 2-3 tahun. Menurut pustaka penelitian Siregar et al (1985)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
B A D A N	Panjang badan	122,75 cm	116,4 cm
	Tinggi gumpu	116,2 cm	145,6 cm
	Tinggi kemudi	120 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar dada	30 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar kemudi	26,86 cm	Tidak dijelaskan
	Lingkar dada	149,95 cm	145,6 cm
	Dalam dada	59,37 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi pinggul	115,92 cm	Tidak dijelaskan
	Dalam pinggul	55,68 cm	Tidak dijelaskan
	Lingkar pinggul	150,87 cm	Tidak dijelaskan
	Bobot badan	217, 3 kg	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang	40 cm	Tidak dijelaskan

K A K I	Belakang bawah	6,29 cm	Tidak dijelaskan
	Belakang tengah	1,35 cm	Tidak dijelaskan
	Belakang atas	3,79 cm	Tidak dijelaskan
	Depan bawah	3,74 cm	Tidak dijelaskan
	Depan tengah	2,22 cm	Tidak dijelaskan
	Depan atas	4,67 cm	Tidak dijelaskan
Ciri-ciri spesifik	Panjang tubuhnya sedang, warna bulu coklat muda, tanduknya kecil		
Reproduksi	Melahirkan		
Nama	Sapi Madura		
Klasifikasi	Phylum	Chordata	
	Class	Mamalia	
	Ordo	Artiodactyla	
	Family	Bovidae	
	Genus	Bos	
	Species	<i>Bos sondaicus</i>	

Sumber pertelean

Siregar, A,R, C. Thalib. K. Diwyanto, P. Sitepu,H.Preasetyo,U, Kusnadi, P. Sitorus dan D. Budiwiyono, Perfomance Sapi Madura Di Pulau Madura. Direktorat Jendral Peternakan dan Balai Penelitian Ternak. Jakarta: Penelitian dan pengembangan pertanian, 1985.

VI. KESIMPULAN

1. Spesies hewan bertulang belakang yang ditemukan di Karang Intan Kabupaten Banjar tepatnya di hutan dan sungai irigasi Desa Mandi Kapau terdapat 7 spesies diantaranya: Ikan Nila, Ikan Tima-Timah, Ikan Guppy, Berudu, Kodok, Ayam dan Sapi. Morfologi dan habitat dari masing-masing kelompok Pisces, Amphibi dan Mamalia yang ditemukan di hutan dan sungai irigasi yakni, kelompok Pisces ada ikan Nila, ikan Timah-Timah, dan ikan Guppy, yang memiliki ciri mempunyai sirip untuk bergerak (sirip dada, punggung, perut, anal, dan ekor), dapat berkembang biak secara bertelur, mempunyai endoskeleton, bernapas dengan insang, memiliki sisik yang licin atau berlendir, merupakan hewan poikiloterm, peredaran darahnya tertutup tunggal. Kelompok Amphibi ialah kodok, memiliki ciri penutup tubuhnya berupa kulit yang berlendir, hewan berdarah dingin (poikiloterm), amfibi mengalami metamorfosis sempurna, hewan 'berkaki empat' (tetrapoda) dengan alat gerak berupa dua pasang kaki. Kaki amfibi memiliki selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, kaki ini berfungsi juga untuk melompat dan berenang, jantung amfibi terdiri atas tiga ruangan yaitu dua serambi dan satu bilik, alat pernafasan amfibi setelah dan sebelum bermetamorfosis berbeda. Saat masih larva (kecebong) seperti yang kami temukan juga saat praktikum alat pernapasannya berupa insang. Setelah dewasa bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit dan hidung amfibi mempunyai katup yang berfungsi mencegah air tersedot masuk ke dalam tubuh ketika menyelam, mata amfibi memiliki selaput tambahan yang disebut membrana niktitans. Selaput ini berguna saat menyelam, amfibi berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan eksternal, yaitu betina melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh induknya. Kelompok terakhir yaitu Mamalia ada ayam dan sapi, yang secara umum mamalia memiliki ciri memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang, ataupun memegang sesuatu, memiliki kelenjar susu (glandula mammae), bertulang belakang (vertebrata), memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, pada bagian jari mamalia memiliki kuku dan cakar untuk menangkap makanan atau memanjat, memiliki gigi taring, gigi seri ataupun gigi grahman, alat pernafasan adalah paru – paru, pembagian organ jantung adalah 2 serambi dan 2 bilik, pengaturan suhu tubuh termasuk homoiterm, berkembang biak dengan melahirkan (vivipar) secara internal, tempat perkembangbiakan embrio di dalam rahim (uterus)

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2003. Ayam Ras Pedaging (broiler). Yogyakarta Penerbit : Pustaka Nusatama.
- Abidin, 2003. Gambar Ayam Ras Pedaging (broiler). Yogyakarta : Penerbit Pustaka Nusatama.
- Beebe. 2013. Bufo malanostica. <http://Beebes.wordpress./amphibi>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020.
- Beni, *Sapi Madura*, 2013. melalui <https://duniasapi.com/ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-ternak-sapi/sapi-madura-adalah-jenis-sapi-indonesia-yang-menjadi-primadona-para-peternak.html>. Diakses pada 28 Maret 2020.
- Bond, C. E. *Biology Of Fishes*. W. B. Saunders, Philadelphia. 1979.
- Campbel, Reece, Mitcaell, JILID 2. 1925 / 1974. Biologi Edisi Kelima Ciracas Jakarta: erlangga.
- Campbell, A Neil, dkk. 2010. *Biologi Jilid III Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga
- Campbell, A Neil, dkk. 2012. *Biologi Jilid II Edisi Delapan*. Jakarta: Erlangga
- Destiara, Meyninda. 2016. Spesies ikan di sungai panjaratan kabupaten tanah laut Kalimantan selatan. Prosiding. Lambung Mangkurat University Press. Banjarmasin.
- Destiara, Meyninda. 2018. Validitas Bahan Ajar Jenis Ikan di Sungai Panjaratan pada Konsep Vertebrata SMA Kelas X. Quantum: Jurnal Inovasi Pendidikan Sains 9 (1), 31-37.
- Destiara, Meyninda. 2020. Ensiklopedia Jenis Ikan di Sungai Panjaratan Kalimantan Selatan. <https://zenodo.org/record/3677713#.XoGF-Ld8pPw> diakses pada tanggal 30 Maret 2020
- Djuhanda, T. 1981. *Dunia Ikan*. Armico, Bandung.
- Fredikurniawan. <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-ikan-guppy/> (diakses tanggal 25 Maret 2020)
- Gunawan. 1993. *Sapi Madura sebagai Ternak Kerja Potong Kerapan dan Sonok*. Yogyakarta: Kanisius.

- Hamilton, *Taxonomy and Nomenclature, ITIS Report*, Melalui ,
(http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=165719). 1822. Diakses pada 24 Maret 2020.
- Hermawan, Arif. *Hubungan Salinitas terhadap Persebaran Ikan Medaka Kepala Timah (Aplocheilus Panchax) di Sungai Opak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui (<http://eprints.uny.ac.id/9160/>). 2012. Diakses pada 24 Maret 2020.
- Hidayat. 2009. Biologi BSE makhluk hidup dan lingkungannya: departemen pendidikan nasional. Jakarta : Erlangga.
- Huitema, H. 1986. *Peternakan di Daerah Tropis, Arti Ekonomi dan Kemampuannya, Penelitian Dibeberapa Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Jasin, Maskoeri. 1992. *Zoologi Vertebrata*. Jakarta: SinarWijaya
- Jasin, Maskoeri. 1984. *Sistematika Hewan (Invertebrata dan Vertebrata)*. Surabaya: Sinar Surya.
- JituNews. Gambar ikan kepala timah. Melalui <https://www.jitunews.com/read/12774/mengenal-sosok-si-ikan-sawah-ikan-kepala-timah>. 2015. Diakses pada 24 Maret 2020.
- Kurniati tuti. Dkk. 2009. zoologi vertebrata. prodi pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sgd Bandung.
- Kurniawan, Fredi, “Ikan Guppy” <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-ikan-guppy/> dalam Google com. 2020.
- Lathivah. 2014. *Sejarah Ayam Liar*. Ciganjur : PT.Agromedia Pustaka.
- Mariyono, Ma’sum, Umiyasih, dan Yusran, Eksistensi sapi perah indah induk berkemampuan produksi tinggi dalam usaha peternakan rakyat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Ternak*. 3: 2-4.
- Masjhudi. *Amphibia*. Malang : FMIPA UM. 1999.
- Mentari Desiani Pramudita. 2018. Ikan Nila. <https://www.google.com/amp/s/intisari.grid.id/amp/03206959/catat-ikan-nila-bukanlah-ikan-mutan-tanpa-tulang-atau-ikan-beracun-ini-buktinya>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

- Mentari Desiani Pramudita. 2018. Ikan Nila. <https://www.google.com/amp/s/intisari.grid.id/amp/03206959/catat-ikan-nila-bukanlah-ikan-mutan-tanpa-tulang-atau-ikan-beracun-ini-buktinya>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020.
- Nasrul. 2007. Ayam Ras Petelur. Jakarta : Agromedia Pustaka
- Perusahaan AAPS Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota* [skripsi].Sumatra Barat : Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Prihartini, I, *Identifikasi Performans Sapi Madura sebagai Karakteristik Sifat Genetic dalam Upaya Seleksi Produktivitas Ternak Unggul*. Protein, 2002.
- Rahman, Luthfia N, “ DESKRIPSI MORFOLOGI, IDENTIFIKASI MOLEKULER DAN POSISI FILOGENI BERUDU DI PULAU JAWA BERDASARKAN GEN 12S rRNA DAN 16S rRNA” Tesis; Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Rasyaf, M. 2001. *Beternak Ayam Pedaging*. Cetakan Ke-XX. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Saanin H. 1984. Taksonomi dan kunci identifikasi ikan. Bina Cipta: Jakarta. Suyanto, R. 2003. Nila. Penebar Swadaya: Jakarta. Effendie, 2008. Biologi Umum. Gramedia: Surabaya.
- Saanin. 1984. Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ayam. Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- Soehadji. 1993. *Kebijakan pengembangan ternak potong di Indonesia. Tinjauan khusus sapi madura. Proc. Pertemuan ilmiah hasil penelitian dan pengembangan sapi Madura*. Pasuruan: Sub Balimak Grati.
- Sudarmono. 2003. *Beternak Ayam Petelur Ras*. PT. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Sudjadi bagod, laila siti. 2006. Biologi sains dan kehidupan Surabaya: yudhistira
- Sugeng, Y.B. 2003. Sapi potong, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Williamson, G. dan W.J.A. Payne. 1978. *An Introduction to Animal Husbandry in The Tropics, Second Edition*. London: ELBS and Logman Group Limited.
- Yamesa, Nia. 2010. *Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Pada*

VIII. LAMPIRAN

Kegiatan menangkap ikan

Kegiatan mengumpulkan ikan

Kegiatan memancing ikan

Kegiatan menangkap ikan

Area PKL

Area PKL